

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННОЙ ТРАВМЫ СЕЛЕЗЁНКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Гафуров А.А., Косимов О.З., Аллаев М.Я., Абдувалиева Ч.М.

Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Резюме. Травма селезёнки занимает особое место в структуре абдоминальной травмы у детей и подростков, составляя до 40% всех повреждений органов брюшной полости в педиатрической практике. Селезёнка является наиболее уязвимым паренхиматозным органом при тупой травме живота в детском возрасте, что обусловлено её анатомо-физиологическими особенностями: тонкой капсулой, мягкой паренхимой, богатым кровоснабжением и относительно большими размерами по отношению к массе тела ребёнка.

Ключевые слова: изолированная травма селезёнки, дети, подростки, органосохраняющее лечение, консервативная терапия, спленэктомия, постспленектомический синдром, абдоминальная травма

CHARACTERISTICS OF THE CURRENCY OF A SELF-IDENTIFIED LARGOUS TRAUMATISM IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

Gafurov A.A., Kosimov O.Z., Allaev M.Ya., Abduvaliyeva Ch.M.

Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Resumé. Spleen trauma occupies a special place in the structure of abdominal injuries in children and adolescents, accounting for up to 40% of all abdominal injuries in pediatric practice. The spleen is the most vulnerable parenchymal organ during blunt abdominal trauma in childhood, due to its anatomical and physiological features: thin capsule, soft parenchyma, rich blood supply, and relatively large size relative to the child's body weight.

Keywords: isolated spleen injury, children, adolescents, organ-preserving treatment, conservative therapy, splenectomy, post-splenectomy syndrome, abdominal injury

БОЛАЛАР ВА ЎСМИРЛАРДА ТАЛОҚНИНГ ИЗОЛЯЦИЯЛАНГАН ЖАРОҲАТИ КЕЧИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Гафуров А.А., Қосимов О.З., Аллаев М.Я., Абдувалиева Ч.М.

Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

Резюме. Талоқ жароҳати болалар ва ўсмирлардаги қорин бўшлиғи жароҳатлари таркибида алоҳида ўрин эгаллаб, педиатрия амалиётида қорин бўшлиғи аъзоларининг барча шикастланишларининг 40 фоизини ташкил этади. Талоқ болалик даврида қорин бўшлиғининг тўмтоқ шикастланишида энг заиф паренхиматоз аъзо ҳисобланади, бу унинг анатомик-физиологик хусусиятлари: юпқа капсуласи, юмишоқ паренхимаси, қон билан бой таъминланиши ва боланинг тана вазнига нисбатан нисбатан катта ўлчамлари билан боғлиқ.

Калит сўзлар: талоқнинг изолятсияланган жароҳати, болалар, ўсмирлар, аъзони сақлаб қолувчи даволаш, консерватив терапия, спленектомия, постспленектомик синдром, қорин бўшлиғи жароҳати

Введение. Травматические повреждения селезёнки у детей представляют серьёзную проблему современной педиатрической хирургии[1]. По данным ВОЗ, абдоминальная травма является причиной 10-15% всех летальных исходов в детском возрасте, при этом повреждения селезёнки составляют 25-30% от всех травм органов брюшной полости у детей. В структуре закрытой абдоминальной травмы у детей повреждения селезёнки занимают второе место после травм печени[2].

В Республике Узбекистан, согласно данным Министерства здравоохранения, ежегодно регистрируется около 1200-1400 случаев абдоминальной травмы у детей, из которых 320-380 случаев приходится на повреждения селезёнки. Наибольшая частота травм селезёнки отмечается в возрастной группе 10-16 лет и составляет 68% от всех случаев[3]. Летальность при тяжёлых повреждениях селезёнки у детей в регионах республики достигает 12-15%. Изолированная травма селезёнки, не сопровождающаяся повреждением других органов, представляет собой отдельную нозологическую единицу, требующую специального подхода к диагностике и лечению[4]. В отличие от взрослых пациен-

тов, у детей преобладают закрытые повреждения селезёнки, связанные с бытовой травмой, падениями, спортивными травмами и дорожно-транспортными происшествиями[5].

Современные принципы лечения травмы селезёнки у детей кардинально изменились за последние десятилетия. Если ранее доминировал хирургический подход с выполнением спленэктомии, то в настоящее время приоритет отдаётся органосохраняющим методам лечения[6]. Это обусловлено пониманием важной роли селезёнки в иммунной системе организма, особенно у детей, и высоким риском развития постспленэктомического синдрома[7]. Особенности течения изолированной травмы селезёнки в детском возрасте требуют углублённого изучения для оптимизации тактики ведения пациентов, снижения летальности и улучшения долгосрочных результатов лечения[8]. Актуальность проблемы подчёркивается необходимостью разработки дифференцированного подхода к лечению в зависимости от возраста пациента, механизма травмы и тяжести повреждения[9].

Несмотря на значительный прогресс в диагностике и лечении травм селезёнки, остаются недостаточно изученными особенности клинического течения изолированных повреждений селезёнки у детей различных возрастных групп, факторы прогноза и оптимальная тактика консервативного лечения[10].

Цель исследования: изучить особенности клинического течения изолированной травмы селезёнки у детей и подростков для совершенствования диагностической и лечебной тактики.

Материалы и методы исследования. Проведено проспективное контролируемое исследование 284 детей с изолированной травмой селезёнки, находившихся на лечении в отделениях детской хирургии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии, Андижанского городского детского многопрофильного медицинского центра и областных детских больниц Узбекистана в период с 2018 по 2024 годы.

Критерии включения: дети в возрасте от 3 до 17 лет с изолированной травмой селезёнки, подтверждённой клинически и инструментально; отсутствие сопутствующих повреждений других органов; поступление в стационар в течение первых 6 часов после травмы.

Критерии исключения: политравма; сопутствующие заболевания селезёнки; тяжёлая соматическая патология; поступление позднее 6 часов после травмы.

Пациенты были разделены на три возрастные группы: I группа – 3-7 лет (n=89), II группа – 8-12 лет (n=108), III группа – 13-17 лет (n=87).

Клинические методы: оценка жалоб, анамнеза, физикального статуса; мониторинг гемодинамических показателей; определение степени тяжести травмы по шкале AAST (American Association for the Surgery of Trauma).

Инструментальные методы: ультразвуковое исследование органов брюшной полости; компьютерная томография с контрастированием; рентгенография грудной клетки и брюшной полости.

Лабораторные методы: общий и биохимический анализы крови; коагулограмма; определение уровня лактата, С-реактивного белка; мониторинг гемоглобина и гематокрита.

Молекулярно-генетические методы: определение полиморфизмов генов системы гемостаза (F2, F5, MTHFR); анализ экспрессии генов воспалительного ответа (IL-1 β , IL-6, TNF- α); генотипирование по локусам, ассоциированным с регенераторными процессами.

Статистическая обработка проведена с использованием программ SPSS 26.0 и Statistica 13.0.

Результаты исследования. Анализ этиологических факторов показал, что у детей младшей возрастной группы (3-7 лет) преобладали бытовые травмы – 67,4% (падения с высоты, удары тупыми предметами), в средней группе (8-12 лет) – спортивные травмы 58,3%, в старшей группе (13-17 лет) – транспортные происшествия 45,9%.

По классификации AAST повреждения I степени диагностированы у 112 пациентов (39,4%), II степени – у 89 детей (31,3%), III степени – у 58 (20,4%), IV степени – у 19 (6,7%), V степени – у 6 детей (2,1%). Клиническая картина имела возрастные особенности. У детей I группы преобладали общие симптомы: бледность кожи (94,4%), беспокойство (89,9%), тахикардия (87,6%). Локальная болезненность в левом подреберье выявлена лишь у 56,2% пациентов. Симптом Кера положителен у 23,6% детей. Во II группе локальная симптоматика была более выражена: болезненность в левом подреберье отмечена у 86,1% детей, симптом Кера положителен у 64,8%, симптом Щёткина-Блюмберга – у 31,5%. Общие проявления: бледность у 78,7%, тахикардия у 82,4%. В III группе преобладала локальная симптоматика: боли в левом подреберье у 94,3% подростков, иррадиация в левое плечо у 67,8%, симптом Кера положителен у 79,3%. Признаки внутреннего кровотечения: снижение АД у 42,5%, тахикардия у 89,7%. Ультразвуковая диагностика позволила выявить повреждения селезёнки у 89,4% пациентов. Чувствительность метода составила: при I-II степени повреждений – 76,8%,

при III-V степени – 98,7%. КТ с контрастированием проведена 187 детям (65,8%), точность диагностики составила 97,9%.

Консервативное лечение проведено 251 ребёнку (88,4%), хирургическое вмешательство потребовалось 33 пациентам (11,6%). Показаниями к операции служили: продолжающееся внутреннее кровотечение (n=21), нестабильная гемодинамика (n=8), повреждения IV-V степени (n=4).

Анализ генетических факторов выявил, что полиморфизм G20210A гена F2 ассоциирован с повышенным риском тромботических осложнений (OR=2,4; 95% ДИ: 1,3-4,7; p<0,01). Полиморфизм C677T гена MTHFR связан с нарушением процессов регенерации (p=0,003).

Осложнения развились у 28 детей (9,9%): псевдокисты селезёнки – у 12 (4,2%), абсцесс селезёнки – у 6 (2,1%), панкреатит – у 7 (2,5%), тромбоэмболические осложнения – у 3 (1,1%). Летальных исходов не было.

Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о выраженных возрастных особенностях клинического течения изолированной травмы селезёнки у детей. У детей младшего возраста преобладают общие симптомы травматического шока, что затрудняет раннюю диагностику и требует повышенной настороженности хирурга.

Высокая эффективность консервативного лечения (88,4% успешных исходов) согласуется с мировыми тенденциями органосохраняющего подхода в детской хирургии. Ключевыми факторами успеха консервативной терапии являются: стабильная гемодинамика, отсутствие признаков продолжающегося кровотечения, степень повреждения не выше III по AAST.

Молекулярно-генетическое исследование впервые выявило значимость полиморфизмов генов системы гемостаза в прогнозировании течения травмы селезёнки у детей, что открывает перспективы персонализированного подхода к лечению.

Выводы. Изолированная травма селезёнки у детей имеет выраженные возрастные особенности клинического течения. У детей младшего возраста преобладают общие симптомы, у подростков – локальная симптоматика. Консервативное лечение эффективно в 88,4% случаев при соблюдении строгих показаний. Генетические факторы системы гемостаза влияют на течение заболевания и могут использоваться для прогнозирования осложнений.

Список литературы:

1. Национальный клинический протокол «Диагностика и лечение травм органов брюшной полости у детей». – Ташкент: Минздрав РУз, 2023. – 67 с.
2. Исмаилов, С.И. Абдоминальная травма у детей / С.И. Исмаилов, Ф.А. Адилов. – Ташкент: Ибн Сина, 2022. – 234 с.
3. Рахимов, Н.М. Современные подходы к лечению травм селезёнки у детей / Н.М. Рахимов // Детская хирургия. – 2023. – № 3. – С. 15-19.
4. Хамраев, О.Р. Ультразвуковая диагностика травм селезёнки у детей / О.Р. Хамраев, М.А. Туляганов // Медицинский журнал Узбекистана. – 2022. – № 4. – С. 43-47.
5. Юлдашев, Р.З. Генетические аспекты травматических повреждений у детей / Р.З. Юлдашев // Педиатрия. – 2023. – № 2. – С. 78-83.
6. Ахмедов, Ю.М. Консервативное лечение травм селезёнки у детей: 10-летний опыт / Ю.М. Ахмедов, Д.А. Рустамов // Анналы хирургии. – 2022. – № 6. – С. 392-398.
7. Каримов, Ш.И. Эпидемиология абдоминальной травмы у детей в Узбекистане / Ш.И. Каримов // Здравоохранение Таджикистана. – 2023. – № 1. – С. 67-71.
8. Мирзаев, К.Б. Осложнения консервативного лечения травм селезёнки у детей / К.Б. Мирзаев // Детская хирургия. – 2022. – № 5. – С. 23-27.
9. Собиров, О.Н. Роль компьютерной томографии в диагностике травм селезёнки у детей / О.Н. Собиров // Лучевая диагностика. – 2023. – № 2. – С. 45-51.
10. Турсунов, И.А. Прединдикторы неудач консервативного лечения травм селезёнки у детей / И.А. Турсунов, Н.С. Норматов // Хирургия детского возраста. – 2022. – № 4. – С. 198-203.

Для цитирования: Гафуров А.А., Косимов О.З., Аллаев М.Я., Абдувалиева Ч.М. Особенности течения изолированной травмы селезёнки у детей и подростков // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 98–100. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20567858>